

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILI O'QITISH METODLARI

Toshkent xalqaro Kimyo Universiteti Samarqand filiali

Boshlang'iz ta'lim yo'nalishi 2-bosqich

522-guruh talabasi Muradullayeva Marvarid

Ilmiy raxbar Zubaydova Nilufar

Anotatsiya

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishda ishlatilishi mumkin bo'lgan metodlar bilan tanishtiruv, ushbu metodlar kelib chiqishi, qoidalari va ularni darsda qo'llanilishi haqida ma'lumot.

Kalit so'zlar: metod , o'qitish , ta'lim , maktabgacha ta'lim , boshlang'ich ta'lim , o'xshatish , taqqoslash, nazariy , falsafiy , amaliy, dictionary.

Kirish.

Metod (yunoncha "metodos" — bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariya, ta'limot) — voqelikni amaliy va nazariy egallash, o'zlashtirish, o'rganish, bilish uchun yo'l yo'riqlar, usullar majmuasi, falsafiy bilimlarni yaratish va asoslash usuli.

Metodning kelib chiqish tarixi kishilarning amaliy faoliyatiga borib taqaladi. Biror ishni bajarish Metodini egallagan kishi shu ishni boshqalarga nisbatan oson, tez va soz bajara oladi. Metodni egallamagan inson esa bu ishni bajarish uchun ko'p vaqt va kuch sarflaydi. Metod o'z mazmuni jihatidan amaliy yoki nazariy shaklda bo'lishi mumkin. Insonning amaliy faoliyatiga oid Metodlar ham voqelikka xos bo'lgan qonuniyatlarni anglab yetish, bilib olishga borib taqaladi. Metodlar haqidagi ta'limot fanda metodologiya deb ataladi. Inson dastlab atrofdagi narsa va hodisalarni kuzatish, ularni bir-biriga taqqoslash, o'xshatish, farq qilish asosida voqelik haqida bilimlarini to'plab borgan. Voqelik haqidagi fanlar rivojlanishi bilan fanlarda qo'llaniladigan yo'l-yo'riqlar, Metodlar ham

takomillashib borgan. Fanning amaliy (empirik) va nazariy Metodlari vujudga keldi.

Fan Metodlarining asosiy mazmunini amaliyotda sinalgan ilmiy nazariyalar tashkil etadi. Har qanday ilmiy nazariya mohiyati jihatidan Metod funksiyasiga egadir. Metod , o'z navbatida, yangi ilmiy nazariyalar va qonuniyatlarning ochilishiga vosita bo'ladi. Shu nuqtai nazardan Metod bilan ilmiy nazariya funksiyasiga ko'ra, bir-biridan farq qiluvchi ilmiy amal hisoblanadi.

Falsafa va fanlar tarixida ilmiy Metodning mohiyatini tadqiq etish, yangi-yangi Metodlarni kashf etish alohida ahamiyatga egadir. Har qanday bukj ilmiy kashfiyotlarga nisbatan olimning biror yangilikni kashf qilishda qo'llagan ilmiy Metodi ko'proq ahamiyatga egadir, chunki boshqa kashfiyotchilar ham shu olim qo'llagan ilmiy Metodga tayanib ko'plab kashfiyotlarni ochishi mumkin.

Bilish Metodlari voqelikni qamrab olishi jihatidan 3 turga bo'linadi: yalpi umumiy bilish Metodlari — hamma fanlarda va bilishning barcha bosqichlarida ham ko'llaniladigan umumiy va universal Metodlar — metodologiya; umumiy bilish Metodlari — bir qancha yoki barcha fanlarda qo'llaniladigan va bilishning muayyan bosqichi (empirik, nazariy yoki empirik bosqichdan nazariy bosqichga o'tish chegarasi)da qo'llaniladigan bilish Metodlari; xususiy yoki maxsus Metodlar — ayrim fan doirasida qo'llaniladigan bilish Metodlari.

O'rta Osiyo olimlaridan Forobiy, Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino va boshqa fan Metodlarini rivojlantirganlar. Xorazmiy olimlarni uchga bo'lib, ularning bir qismi ilmiy kashfiyotlarni ochishda qullaniladigan yo'l-yo'riq va usullarni ishlab chiqib boshqa olimlarning ilmiy izlanishlarini osonlashtiradi, deb yozganida, aynan shu Metodlarni ishlab chikuvchi olimlarni nazarda tutgan.

Yaqin davr Yevropa faylasuf olimlari ham Metod taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shishdi. F. Bekon, G. Galiley, R. Dekart, G. Leybnits singari faylasuflar Metodlar haqida maxsus asarlar ham yozishdi.

Hozirgi zamon fanlarida ko'plab umumiy, xususiy ilmiy Metodlar qo'llaniladi. Ayniqsa, keyingi asrda modellashtirish va matematik Metodlarning

yangi shakllari rivojlandi, kibernetik modellashtirish va kompyuter modellashtirish Metodlari jamiyatning qariyb barcha sohalarida keng miqyosda qo'llanilmoqda. Zamonaviy ilmiy Metodlar tadqiqotchilarga dunyo sir-asrorlarini ochishda yordam bermoqda.[1]

Asosiy qism.

“Daraxt” metodi haqida gapiradigan bo'lsak bo'lsam, bu metod asosan , bolalarga o'yin tarzida olib boriladi. Katta oq qog'oz (plakat) ga chiroyli daraxt rasmi chiziladi. O'quvchilarga esa gullarga savollar yozib tarqatiladi yoki mevalarga savollar yozish ham mumkin. So'ngra o'quvchilar savollarga to'g'ri javob berishsa, o'sha gulni (mevani) daraxtga yopishtirishadi. Shu tariqa o'quvchilar o'zlarining “bilim daraxti” ni yasashadi. Bu bolalarning xotirasini esda saqlash qobiliyatini oshiradi va bolalarga ancha vaqtgacha bu bilim ma'lumotlarni eslaridan chiqarmaydilar. Bu borada ko'nikma hosil qilib hayot yo'llarida ishlatadilar. “Dictionary” – bu metodda esa asosan taqqoslash va solishtirish asosiy o'rinda turadi. Ya'ni, o'quvchilarni 2guruhga bo'lib, 1-guruhga elektronniy lug'atdan, 2-guruhga esa kitob variantdagi lug'atlardan foydalangan holda so'zlarni, matnni kim birinchi tarjima qilish vazifasi beriladi. Bu usulda , albattaki, 1-guruh tezkorlik bilan shartni bajarishadi. Ammo, 2-huruhning xotirasida so'zlar ko'proq va uzoqroq vaqtga saqlanib qoladi. Chunki, ular har bir so'zni qiynalib va mehnat qilib qidirib topishadi. Yana shu tariqa guruhlar lug'atlarning bu ikki xil variant haqida ko'plab foydali va samarali usullarin tomonlarini aytib o'tishadi. Bu ko'rsatgan metodimiz ham bolalarni o'qishga qiziqtirish ularni guruhlarda ishlashga o'rgatadi . Bu bolalar uchun muhim chunki bolalar kelajak hayotlarida ham guruhlarda ishlaydilar “kemaga tushganni joni bir” , “bir kishi hamma uchun , hamma bir kishi uchun” kabi mashxur xalq maqollarimiz asnosida ish olib boradilar. Shuning uchun ham bolalarga boshlang'ich ta'limdayoq guruhlarda ishlashni o'rgatishimiz zarur.

“Eng tezkor” metodi haqida esa quyidagicha tushuntirib o'taman. Bu metodda o'quvchilarga kichik qog'ozlardan futbolkachalar yasab tarqatiladi.

O'quvchilar esa qog'ozga o'zlari bilgan so'zlarni yozib to'ldirishidi. Kim ko'p so'z yozsa va birinchi bo'lib to'ldirib bo'lsa, o'sha eng tezkor o'quvchi hisoblanadi. Shu va shu kabi ko'plab metod hamda o'yinlardan foydalangan holda bolalarning ingliz tilini yaxshi va mukammal o'rganishlarini ta'minlash mumkin. Bu metodlarning samarasi juda ham yaxshi foyda berishi aniq. Bolalarning xotirasi kattalarnikiga qaraganda ancha faol ular qanday ma'lumot bo'lishidan qat'iy nazar buni esdasaqlab ancha vaqtgacha yodlaridan chiqarmaydilar. Shu sababli "yonimda bola bor" , "bolaning yonida gaplashmaylik" singari iboralarni ko'p ishlatamiz. Buni yaxshi tarafidan foydalanishimiz kerak bola yoshligidan unga qancha ko'p tillarda gapirilsa bola buni osongina o'rgana oladi. "yoshlikda olingan bilim, toshga o'yilgan naqsh kabidir" ota bobolarimiz bu borada adashishmagan . Bolalaikda o'rganilgan bilimlar aksariyat hollarda unitilmaydi hozirgi kunda bu amalda isbotlangan ma'lumotdir. Ushbu metodham bolalarni xotirasini tekshirishga qaratilgan. Ya'ni bolalar xotirasida bor sonlarni yozishmoqda keyin tekshirilganda kimniki ko'p bo'lsa g'alaba qozonmoqda bu metodni yana bir foydali tomoni shundaki masalan bir bola 10 ta so'zni yodida saqlab qolib yozaolgan bo'lsa yana bir bola boshqa 15 ta so'zni eslab qoladi 10 ta so'z eslolgan bola yana 5 ta so'zni qo'shimcha sifatida eslab qoladi. Keyingi metodimiz bu metod uchun bizga bir martalik suv ichish uchun mo'ljallangan qog'oz idishlar kerak bo'ladi. Bu idishlarni teskari qilib tak qismiga harflarni yopishtiramiz. Bolalarga ingliz tilidagi so'zlarni aytganimizda bolalar idishlar ustidagi harflarga qarab so'z harflarini to'g'ri joylashtirishlari kerak bo'adi avvalo bolalarga bu o'yinimizni shartini yaxshilab tushuntirib keyin sinfni 3 guruhga bo'lib olamiz navbat bilan bolalar chiqib bu o'yinni shartlariga amal qilib bajarishadi. So'zlardan misol uchun olma so'zini aytamiz bolalar APPLE degan so'z tuzishlari kerak sumka deymiz o'quvchilar BAG so'zini , o'qituvchi kitob desa BOOK so'zini, ruchka so'zi o'qituvchi tomonidan aytilsa 3 guruh o'quvchilari ham birgalikda PEN so'zlarini tuzishadi . Oldindan tayyorlangan harfli materiallarimiz alohida alohida 3 ta bo'lishi kerak .Shunda bolalarni baholashimiz osonroq bo'ladi.

Yuqorida aytib o'tilganidek guruhda ishlashni o'rganishlari bolalar uchun foydali. Keyingi o'rinda o'z o'zidan navbat baholashga o'tadi. 3 guruhga bo'lgan bolalarimizdan o'yinimizga qatnashib so'zni to'g'ri yoza olgan har bir o'quvchiga 1 balldan beriladi va o'yin so'ngida ballar hisoblanadi. Yutkan guruh o'quvchilari yaxshi baxolar yokiturli hil yo'llar bilan rag'batlantiriladi.

Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishimiz kerakki baholar bolalarning ruhiyatiga ijobiy tasiri bilan birgalikda salbiy tasirlar ham ko'rsatadi. Bazida bolalar kerak bo'lmagan ularga bajarilishlari aytilmagan mavzularda ishlar bajarib kelishadi lekin bu o'rinda o'qituvchi bolani buyurilmagan ishni qilgani uchun tanbeh bera olmaydi. Agarda o'qituvchi o'quvchini bu ishi uchun tanbeh berib haqoratlab sinfdagi boshqa o'quvchilar yonida izza qilsa u o'quvchi boshqa darsga qiziqmaydi. Har qanday o'yinlar qiziqarli metod mashg'ulotlar qilganingizda ham o'quvchini ichidagi qo'rquvini o'ldira olmaysiz. Yana shuni ham aytishimiz kerakki bolalarga rag'batlantirish muhim o'rinda turadi. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda ingliz tili yoki boshqa xorijiy tillarni bolalarga o'rgatish uchun samarali usullar keltirib o'tilgan. Til bilish bolalarga zamonaviy talimda muhim o'rin tutadi til bilish zamon talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1 O'zbekiston milliy ensiklopediyasi
- 2 Academic Globe: Inderscience Research
- 3 Sirdaryo viloyati pedagogika instituti talabalari